

PENGAMATAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL SECARA MENDALAM

RANI OPNI

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

BIAK PAPUA

danettaopni7320@gmail.com

Abstrack

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Masalah dalam Penerapan UNCLOS Landas Kontinen Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut Hak Lintas Damai Shipping dan Mining. Aquaculture Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut Tujuan penulisan artikel ini sebagai prinsip-prinsip yang secara mendasar dalam penerapan Hukum laut internasional, juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban negara-negara pesisir, Artikel ini juga membahas tentang kebebasan navigasi, sumber daya alam hayati, perlindungan laut dan keamanan maritim. Oleh karena itu, penulis dalam artikel ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk negara dan masyarakat. J. Kewajiban Negara dalam Mengatasi Pencemaran Laut Prinsip Kebebasan Navigasi Hukum Laut Internasional Prinsip kebebasan navigasi adalah salah satu prinsip terpenting dari hukum laut internasional. Asas ini menetapkan bahwa semua negara berhak menggunakan laut lepas dan seluruh perairannya untuk navigasi dan kegiatan pelayaran lainnya, bebas dari gangguan negara lain yang melanggar hukum. Prinsip ini juga mencakup hak setiap negara untuk berlayar di semua perairan internasional tanpa kecuali.

Kata Kunci : UNCLOS, ZEE,

I. PENDAHULUAN

Hukum Internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur penggunaan dan pengelolaan wilayah laut dan sumber daya alamnya di seluruh dunia. Hukum laut internasional berkembang seiring dengan peningkatan perdagangan laut dan eksplorasi sumber daya laut yang semakin intensif, serta meningkatnya kepentingan nasional dalam penggunaan wilayah laut.

Salah satu perjanjian hukum laut internasional yang paling penting adalah konvensi persekutuan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 menetapkan aturan-aturan dasar tentang hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan wilayah laut, termasuk batas-batas teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan lepas pantai.

Sering Pemahaman yang lebih baik tentang hukum laut internasional dan isu-isu yang terkait dengan penggunaannya sangat penting bagi masyarakat internasional, terutama bagi negara-negara pesisir dan pengguna wilayah laut yang berkepentingan. Oleh karena itu, pemahaman hukum laut internasional secara mendalam dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para ahli, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk dan bertambahnya kebutuhan akan sumber daya alam di dunia. Disamping itu Indonesia juga telah melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang hukum laut internasional, seperti melalui Kondisi Hukum Laut PBB, Organisasi Maritim internasional (IMO), dan ASEAN Regional Forum.

TUJUAN

Tujuan penulisan artikel ini sebagai prinsip-prinsip yang secara mendasar dalam penerapan Hukum laut internasional, juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban negara-negara pesisir, Artikel ini juga membahas tentang kebebasan navigasi, sumber daya alam hayati, perlindungan laut dan keamanan maritim. Oleh karena itu,

penulis dalam artikel ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk negara dan masyarakat.

Kata kunci :

II. Isi Pembahasan

A. Prinsip Kebebasan Navigasi Hukum Laut Internasional

Prinsip kebebasan navigasi adalah salah satu prinsip terpenting dari hukum laut internasional. Asas ini menetapkan bahwa semua negara berhak menggunakan laut lepas dan seluruh perairannya untuk navigasi dan kegiatan pelayaran lainnya, bebas dari gangguan negara lain yang melanggar hukum. Prinsip ini juga mencakup hak setiap negara untuk berlayar di semua perairan internasional tanpa kecuali. Prinsip kebebasan navigasi ini berlaku untuk semua jenis kapal, termasuk kapal dagang, kapal perang dan kapal swasta, dan untuk semua jenis kegiatan pelayaran seperti pelayaran, penangkapan ikan, penelitian dan kegiatan lainnya.

Hampir tidak ada aturan hukum internasional lain yang secara universal sebagai kebebasan laut lepas dan khususnya kebebasan navigasi. Nyatanya, prinsip ini sangat mapan sejak kristalisasinya pada abad ke-17 dan ke-18, sehingga sering dikutip sebagai contoh terbaik dari norma hukum bangsa yang ditaati. Walaupun kebebasan. Prinsip ini diabadikan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS 1982), sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum laut internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menekankan prinsip kebebasan navigasi sebagai hak dan kewajiban semua negara untuk menghormatinya. Namun demikian, asas kebebasan navigasi bukanlah asas yang mutlak, karena negara-negara tetap berhak memberlakukan pembatasan-pembatasan hukum terhadap kegiatan pelayaran di perairan teritorialnya, seperti keamanan nasional, keselamatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, negara juga dapat menetapkan zona larangan terbang di sekitar wilayahnya, seperti di sekitar pangkalan militer atau instalasi penting lainnya.

Dalam kasus tersebut, prinsip kebebasan navigasi juga dapat tumpang tindih dengan hak berdaulat negara atas perairan teritorialnya. Oleh karena itu, semua negara di dunia pada umumnya berupaya menyeimbangkan kebebasan navigasi dan kedaulatan laut teritorial dalam kerangka saling menghormati hukum laut internasional. Prinsip Status Navigasi Hukum Laut Internasional juga seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban negara yang menggunakan lautan sebagai alat transportasi dan pembangunan ekonomi mereka. Prinsip ini diatur oleh konvensi internasional tentang hukum laut dan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Maritim Internasional (IMO), dan Komisi Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam prinsip posisi navigasi dalam hukum laut internasional adalah sebagai berikut:

kebebasan navigasi/berlayar

Kebebasan navigasi adalah hak negara untuk melintasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan perairan internasional tanpa hambatan atau batasan. Namun, kebebasan navigasi/berlayar harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, seperti keselamatan, perlindungan lingkungan, dan keamanan maritim.

Beberapa prinsip utama yang tercakup dalam prinsip kedudukan navigasi hukum laut internasional :

1. Hak Kebebasan Navigasi/Berlayar

Hak kebebasan navigasi/berlayar merupakan hak negara-negara untuk melintasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan internasional tanpa adanya hambatan atau pembatasan. Namun, hak kebebasan navigasi/berlayar ini tetap harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, seperti peraturan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan keamanan maritim.

2. Hak Suverenitas Negara

Merupakan hak negara-negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayah laut yang menjadi miliknya, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan platform benua. Negara-negara juga memiliki hak untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum di wilayah laut mereka.

3. Pengembangan Ekonomi

Prinsip kedudukan navigasi hukum laut internasional juga mengatur hak negara-negara untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah laut mereka. Hal ini termasuk hak untuk melakukan penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya mineral, dan pengembangan energi terbarukan.

4. Perlindungan Lingkungan

Navigasi hukum laut internasional juga memuat hak dan kewajiban negara-negara untuk melindungi lingkungan laut dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia di wilayah laut. Negara-negara harus mematuhi aturan dan regulasi internasional yang mengatur perlindungan lingkungan laut, seperti Konvensi MARPOL dan Konvensi Basel.

5. Kerja Sama Internasional

Sangat penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan penggunaan laut, Kedudukan navigasi Hukum Laut Internasional menekankan pentingnya hal penanggulangan bencana, pengembangan teknologi maritim, dan penyelesaian.

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Hukum laut internasional juga mengatur tentang ZEE. ZEE merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksporasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam semesta serta yuridiksi tertentu :

- Pembutan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.

- Riset ilmiah kedaulatan.
- Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 80% wilayah laut dan 20% wilayah darat dan posisi geografi Indonesia berada pada luas lintas perdagangan dunia. Pemahaman Negara Maritim, diawali dengan Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep wawasan Nusantara, UU No 4 Tahun 1960 tentang perairan dan UNCLOS 1982. Pada tanggal 18 Desember 1996 di Makassar juga dicanangkan Deklarasi Negara Maritim Indonesia, dengan tindak lanjut Konsep Pembangunan Negara Maritim Indonesia, Dewan Kedautan Nasional. Wilayah laut Indonesia menyimpan banyak potensi kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki perairan laut yang luas. Kawasan tersebut diperkirakan menyimpan kekayaan sumberdaya ikan sebesar 6,4 juta ton pertahun. Namun demikian upaya eksploitasi berlebihan dan aksi pencurian ikan yang marak kini mengancam potensi kekayaan tersebut. Sejak 2005, operasi kapal pengawas SDKP telah berhasil menangkap lebih kurang 1.343 kapal perikanan pelaku *illegal fishing*, terdiri atas 58 Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 585 Kapal Perikanan Indonesia (KII). Selama 2012, KKP telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 4.326 kapal perikanan. Dari jumlah tersebut, kapal yang ditangkap sejumlah 122 kapal perikanan diduga melakukan tindak pelanggaran, 70 merupakan kapal ikan asing, dan 42 kapal ikan Indonesia. Versi lain menyebutkan, menurut Pusat Data dan Informasi KIARA, selama kurun waktu 10 tahun dari 2002 hingga 2012 grafik *illegal fishing* mengalami naik turun tidak stabil. Namun data terakhir pada 2012 terdapat 75 kasus. Jumlah *illegal fishing* paling tinggi terjadi pada 2003, yaitu sebanyak 522 kasus. Sementara itu dari seluruh rekap data Hasil Operasi Kamia TNI AL tahun 2012 terdapat 17 kapal asing yang melakukan *illegal fishing*. Dari seluruh data dapat disimpulkan bahwa pelanggaran *illegal fishing* paling banyak dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing. Kementerian kedaulatan dan perikanan

memperkirakan kerugian negara akibat tidak *illegal unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* ditaksir melebihi Rp. 101 triliun per Tahunnya. Selanjutnya di tetapkan pula bahwa aparaturnya penegak hukum dibidang penyelidikan di ZEE Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Pengadilan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan UU ini adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal atau orang-orang yang dimaksud dalam pasal 13 huruf a. masing-masing kapal asing atau lokal yang memasuki wilayah ZEE untuk melakukan penangkapan wajib memiliki izi terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 27 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI wajib memiliki SIPI.
2. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Dari data yang telah diuraikan sebelumnya, kapal-kapal yang di tangkap adalah kapal-kapal yang tidak memiliki surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan 27 Pasal (2) dan ayat (3) tersebut di atas sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun`2004 tentang perikanan. Pelanggaran diperberat dengan mengunakannya alat tangkap terlarang trawl, hal ini juga melanggar Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi “Setiap orang di larang memiliki,

menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkapan dan alat bantuan untuk penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik. Masalah dalam penerapan UNCLOS

C. Masalah dalam penerapan UNCLOS.

“Permasalahan dalam penerapan UNCLOS” adalah masalah atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan *United Nations Convention on the law of the sea* (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS adalah perjanjian internasional yang menetapkan aturan-aturan dan batas-batas yurisdiksi negara di laut, termasuk hak-hak dan kewajiban negara-negara di wilayah perairan, sumber daya alam, perlindungan lingkungan, penegakan hukum laut, dan lain sebagainya. Namun, dalam penerapannya, UNCLOS dihadapkan pada berbagai masalah atau tantangan yang meliputi perselisihan batas laut antara negara, keberadaan pulau buatan, perlindungan lingkungan laut, penegakan hukum, perbedaan interpretasi, kesulitan dalam pemantuan dan pengwasan, dan kurangnya partisipasi negara dalam UNCLOS. Negara memiliki wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara juga dianggap memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku, Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar diakui keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai

kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai. maupun pembatasan kedaulatan tersebut adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, maka dari itu tindakan *illegal fishing* juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasan. Yurisdiksi negara yakni hak, kekuasaan serta wewenang untuk mengatur Yurisdiksi Legislatif, yakni yurisdiksi suatu negara untuk membuat atau menetapkan suatu peraturan undang-undangan untuk mengatur suatu objek atau masalah tetapi tidak semata-mata bersifat domestik. Hal ini muncul ketika ada suatu masalah tetapi tidak ada peraturannya dalam undang-undang nasionalnya, Yurisdiksi Eksekutif atau disebut juga sebagai yurisdiksi administratif, mengenai hak, kekuasaan serta kewenangan suatu negara untuk menerapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan nasional yang telah dibuat atas suatu masalah yang tidak semata-mata bersifat domestik, Yudikatif. Yurisdiksi merupakan salah satu negara untuk mengadili serta menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat serta dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut territorial ataupun wilayah perairan suatu negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam pasal 2 UNCLOS 1982 negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan Negara pantai tersebut. Kemudian dalam pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka Negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

D. Landasan Kontinen

Landasan kontinen adalah salah satu pranata hukum laut, sampai dengan diformulasikan dalam bentuk konvensi internasional, (yang pertama adalah konvensi tentang Landasan Kontinen 1958 dan yang

kedua adalah konvensi Hukum Laut PBB 1982) menjadikan penarapan hukum yang bernama landas kontinen ini berlaku secara universal oleh karena memang konvensi itu ditinjau dari sifat dan hakekatnya adalah merupakan konvensi dalam ruang lingkup berlaku yang universal dan global. Sifat universal ini didukung oleh putusan-putusan badan penyelesaian sengketa internasional dalam kasus-kasus atau sengketa garis batas landas kontinen, yang di dalamnya dibahas yang bersifat *ipso facto* dan *ab initio*. Suatu negara pantai (coastal state), atau negara pulau (island state), ataupun negara kepulauan (archipelagic state) yang baru merdeka, sepanjang situasi geografi dari perairan laut di hadapan atau di sekelingnya memungkinkan, sudah dengan sendirinya negara tersebut berhak atas landas kontinen dan haknya atas landas kontinen itu berlaku semenjak negara itu menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kini setiap negara pantai diakui memiliki landas kontinen, namun landas kontinen itu sendiri bukanlah merupakan bagian dari wilayah negara dan demikian landas kontinen tidak tunduk pada kedaulatan negara. Dengan kata lain, negara pantai tidak memiliki kedaulatan atas landas kontinen. Landas kontinen tetaplah merupakan suatu area atau kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah negara. Negara pantai hanyalah memiliki hak-hak yang bersifatnya lebih terbatas (tidak seluas kedaulatan) yang lebih dikenal dengan hak eksklusif (exclusive rights) pada landas kontinennya. Hak eksklusif tersebut secara garis besar meliputi hak untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yang bersangkutan dalam negara yang pertama-tama yang dapat memetik manfaat dari landas kontinen itu sendiri, sedangkan negara-negara atau pihak lain jika hendak memanfaatkannya, haruslah mendapat persetujuan dahulu dari negara pantai. Mengingat posisi geografi negara-negara, terutama negara-negara pantai yang sama-sama memiliki landas kontinen, ada kemungkinan landas kontinen antara dua negara atau lebih saling tumpang tindih (overlapping) dan tentu saja

pontesial sebagai sumber sengketa antara para pihak, Oleh karena itu sangat penting untuk menentukan garis batas landasan kontine anantara dua negara-negara yang bersangkutan, Walaupun pasal 6 ayat 1,2,dan 3 konvensi tentang landasan lkontinen 1958 demikian pula pasal 83 dan 84 konvensi hukum laut PBB 1982 telah mengatur tentang garis batas landas kontinen antara dua negara atau lebih, mamun pengaturan tersebut belumlah menjamin peyelesaian secara tuntas dan final.

- E. Kewajiban Negara Dalam Mengelola Sumber Daya Hayati Di Laut
Kewajiban sumber daya hayati laut adalah memiliki dasar yang pulih kembali namun tidak berarti tak terbatas, Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah negara indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di zona ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah laut yang luas Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya hayati di laut dengan baik atau terjaga. Kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut yaitu :

1. Melestarikan keanekaragaman sumber daya hayati laut :
Negara wajib menjaga keanekaragaman hayati laut yang ada di wilayahnya atau di negaranya dengan cara mengatur dan mengendalikan pememanfaatan sumber daya hayati di luar agar tidak merusak lingkungan hidup dan ekosistem laut.
2. Memberikan perlindungan bagi satwa laut yang terancam punah :
Negara wajib memberikan perlindungan bagi satwa laut yang terancam punah,seperti penyu,hiu,dan ikan paus,dengan cara mengatur dan mengedalikan aktivitas manusia agar dapat menjaga kebersian laut seprti jangan membuang sampah ke laut agar tidak merusak habita satwa di laut tersebut.
3. Menjaga ketersediaan sumber daya hayati di laut :

Wajib menjaga ketersediaan sumber daya hayati laut yang dapat memanfaatkan secara berkelanjutan, dengan cara mengatur dan mengendalikan pengambilan sumber daya hayati laut agar tidak melebihi batas yang ditetapkan.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya alam hayati laut :

Negara atau masyarakat wajib meningkatkan kesadaran negara dan masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam hayati laut, dengan cara menyediakan informasi dan edukasi yang berkaitan dengan konservasi laut dan pengelolaan sumber daya hayati di laut.

5. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya hayati di laut :

Negara wajib melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumber daya hayati laut, dengan cara memberlakukan peraturan dan regulasi yang tegas serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran.

Laut merupakan sumber daya alam yang sangat besar dan juga merupakan warisan dunia bagi setiap negara dan masyarakat di dunia. Penggunaan dan pemanfaatannya sangatlah berpengaruh dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, transportasi serta diplomasi. Sumber daya hayati di laut adalah kelautan secara filosofis sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Pengelolaan ini juga dapat diartikan sebagai upaya yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeriharaan dan pemulihan, pengawasan, dan kesejahteraan negara dan masyarakat di Indonesia.

F. Hak Lintas Damai

Hak lintas damai adalah sejarah laut yang dikenal sebagai sarana vital bagi perdagangan internasional karena perdangan atau ekspor-impor barang antara negara dan negara lain tersebut diangkut oleh kapal

melalui pelayaran di laut. Hak lintas damai (*Right of innocent passage*) yang telah ada semenjak zaman Gentilis samapai sekarang. Konferensi Intitus *De Droit internasionall* yang diadakan di Amsterdam 1957 menyatakan :

“ kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh, bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan *Force majeure* atau dalam keadaan bahaya “

Secara historis konsep lintas damai ini tidak lepas dari pengaruh dua teori dalam hukum laut internasional. Dalam kepustakaan Hukum Internasional, hak lintas damai telah melembaga dalam konvensi hukum internasional, yaitu konvensi Den Haag 1958 dalam perkembangan selanjutnya dimuat dalam konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) yang banyak mengalami perkembangan dalam pengaturan lintas damai. Perbedaan antara kedua teori tersebut sangat tajam dalam perkembangan hukum laut. Perdebatan utamanya adalah pengakuat atas petingnya pelayaran laut sebagai hubungan antara negara dalam perdangangan, perhubungan dan komunikasi, kemudian sebagai kompromi atas kedua teori tersebut muncullah *prinsip innocet passage* (lintas damai).

G. Shipping dan Mining

Shinpping dan Mining saling berhubungan terkait bagian industri pertambangan di suatu negara. Shipping merupakan proses pengiriman barang atau produk dari suatu negara ke negara lainnya melalui jalur laut, udarah dan darat. Sedangkan, mining adalah proses pengambilan atau ekstraksi mineral, logam, batubara, dan sumber daya alam lainnya. Mining juga adalah proses melibatkan pengeboran dan peledakan di situs penambangan untuk mencapai lapisan mineral yang di inginkan. Menurut penulis penerapan dari shipping dan mining memang memajukan kesejahteraan dan kebutuhan ekonomi suatu negara mamun perlu diketahui bahwa shipping dan mining harus di pertimbangkan karena menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran

degradasi lahan, polusi udara dan air serta kerusakan habitat satwa liar.

H. Aquaculture

Adalah sektor penghasil makanan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Aquaculture memiliki peran penting dalam pembangunan banyak ekonomi nasional dan memainkan peran kunci dalam pembangunan perdesaan di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Seiring berkembangannya produk aquaculture terhadap kelestarian lingkungan dan juga persyaratan kualitas dan keamanan pangan oleh konsumen dan regulator, Untuk itu perlu adanya peningkatan teknologi budidaya perikanan nasional. UU perikanan Indonesia No 31 (2004) menyebutkan antara lain bahwa pengelolaan perikanan Indonesia harus dilakukan untuk kesempatan kerja, serta untuk sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan, selain itu, disebutkan pula bahwa produk perikanan tangkap dan budidayanya harus memenuhi standar mutu dan keamanan produk. Faktor yang paling penting untuk mencapai budidayanya yang berkelanjutan di Indonesia adalah ketersediaan benih yang berkualitas baik, praktik yang baik dalam sistem pembenaran, lingkungan budidayanya, manajemen kesehatan ikan, kualitas produk dan pemasaran.

- I. Kewajiban Negara Dalam Meringkupi Keamanan Navigasi Di Laut. Sebagai Bentuk kepatuhan terhadap ketentuan, negara-negara anggota UNCLOS 1982 mengadopsinya ke dalam hukum domestik mereka, seperti Indonesia melalui diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Peraturan Menteri Perhubungan (Pemerintah) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran. Oleh karena itu ketentuan terkait hak dan kewajiban negara memiliki instalasi pantai mengacu pada UNCLOS 1982. Pengimplementasian kebijakan hak dan kewajiban Negara memiliki instalasi lepas pantai terhadap navigasi internasional sebagaimana disebutkan di atas tidak

selalu berjalan seperti yang di harapkan ketentuan normatif. Dalam penulisan ini menurut saya kewajiban dan tanggungjawab negara itu contohnya "Tanggung Jawab Negara dalam melindungi Warga Negaranya Terhadap pembajakan Kapal diwilayah perairanlain." Pembajakan kapal adalah perampokan yang merampas kapal dan muatannya melalui cara kekerasan. Dengan maksud tujuan pribadi untuk melakukan pencurian atau kejahatan lain. Tanggungjawab negara meningkat dimana negara harus berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara yang mengalami tindakan kejahatan internasional. Hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primaryrules* itu dilanggar oleh negara.

J. Kewajiban Negara dalam Mengatasi Pencemaran Di Laut

Dalam nomor 9 Deklarasi Washington, Negara-negara depakat untuk mendorong atau menyediakan pembiayaan eksternal, mengingat pendanaan nasional tidak cukup untuk melaksanakan program, aksi global. Pengaturan mengenai pengenalan mekanisme manajemen dan opsi pembiayaan dalam pengimplementasian program aksi nasional ataupun regional, termasuk teknik menajeril dan keuangan yang inovatif dengan pembedaan antara negara maju dan negara yang membutuhkan bantuan terdapat pada Deklarasi. Dalam Bab 17 konferensi ini diatur mengenai perlindungan laut, semua jenis lautan termasuk lautan tertutup, semi tertutup, dan wilayah pesisir serta perlindungan, penggunaan dan pengembangan sumberdaya alam hayati memiliki sumber berbasis darat yang menyumbang 70% pencemaran laut, Banyak zat pencemar yang berasal dari sumber berbasis darat sehingga menjadi perhatian khusus bagi keselamatan lingkungan laut karena menunjukkan toksisitas, tidak terurai dan biokumulasi dalam rantai makanan, saat tidak ada smeka global untuk mengatasi polusi laut dari sumber-sumber berbasis darat.

III. Kesimpulan

Namun, dalam penerapannya, UNCLOS dihadapkan pada berbagai masalah atau tantangan yang meliputi perselisihan batas laut antara negara, keberadaan pulau buatan, perlindungan lingkungan laut, penegakan hukum, perbedaan interpretasi, kesulitan dalam pemantuan dan pengwasan, dan kurangnya partisipasi negara dalam UNCLOS. Negara memiliki wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi atau kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara juga dianggap memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku, Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar diakui keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai. maupun pembatasan kedaulatan tersebut adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, maka dari itu tindakan illegal fishing juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasan. Sebagai Bentuk kepatuhan terhadap ketentuan, negara-negara anggota UNCLOS 1982 mengadopsinya kedalam hukum domestik mereka, seperti Indonesia melalui diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan peraturan menteri perhubungan (Pemenhubung) Nomor 25 Tahun 2021 tentang saranan bantuan Navigasi pelayaran Oleh karena itu ketentuan terkait hak dan kewajiban negara memiliki

instalasi pantai mengacu pada UNCLOS 1982. Pengimplementasian kebijakan hak dan kewajiban Negara memiliki instalasi lepas pantai terhadap navigasi internasional sebagaimana disebutkan di atas tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan ketentuan normatif. Dalam penulisan ini menurut saya kewajiban dan tanggungjawab negara itu contohnya "Tanggung Jawab Negara dalam melindungi Warga Negaranya Terhadap pembajakan Kapal di wilayah perairan lain." Pembajakan kapal adalah perampokan yang merampas kapal dan muatannya melalui cara kekerasan.

DAFTAR ISI

- Jurnal Akuakultur Indonesia. Accessed April 1, 2023.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jai>.
- Vinata, Ria Tri. "Prinsip-Prinsip Penentuan Laut Teritorial Republik Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982." *Perspektif* 15, no. 3 (2010): 207.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i3.53>.
- Jurnal Akuakultur Indonesia. Accessed April 1, 2023.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jai>.
- Suwardi, Suwardi. "Penegakan Hukum Di Laut Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no1.1100>.
- Vinata, Ria Tri. "Prinsip-Prinsip Penentuan Laut Teritorial Republik Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982." *Perspektif* 15, no. 3 (2010): 207.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i3.53>.
- Atsar, Abdul. "Kebijakan Pemerintah Pada Bidang Perlindungan Sumber Daya Genetika Laut Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut," 2017.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/58gts>.
- Catur Siswandi, Achmad Gusman. "Sumber Daya Genetik Laut Di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional: Perkembangan Terkini Dan Arah Selanjutnya." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 201–23.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.258>.
- Suryawati, Nany. "Kebijakan Kelautan Dalam Kerangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 204. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4271>.

Junginger, Abigail A. "Pertanggungjawaban Atas Pengrusakan Dan Pencemaran Lingkungan Laut Di Lintas Batas Negara Menurut Instrumen Hukum Internasional." *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32054>.

Kurnia, Ida. "Batas Maritim Indonesia Dan Palau Di Zona Ekonomi Eksklusif." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, no. 2 (2021): 342. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.11456.2021>.